

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНТИЧЕСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА А.С.ПУШКИНА

Бердиёрова Ферузы Парды Кизи

Магистр Каршинского государственного университета

Пардаева Дильфуза Раимовна

Научный руководитель: доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11260707>

Аннотация. В этой статье высказаны мнения о языковых особенностях романтического поэтического текста А.С. Пушкина.

Ключевые слова: "чудного мгновенья" , "Медный всадник" , конструкций и структуры , "Евгении Онегине"

Романтические поэтические тексты А.С. Пушкина обладают рядом лингвистических особенностей, которые отражают характеристики и эстетику романтизма. Вот некоторые из них:

Использование образности и символики: Романтизм в поэзии Пушкина характеризуется обилием образов и символов, которые помогают передать эмоциональные и философские идеи. Пушкин использовал метафоры, аллегории и символы, чтобы создать глубину и многозначность своих произведений. Например, в стихотворении "Я помню чудное мгновенье" символика "чудного мгновенья" отражает эмоциональный переживания и неповторимость момента влюбленности.

Экспрессивность и эмоциональность: Романтическая поэзия Пушкина отличается глубокой экспрессивностью и эмоциональностью. Он использовал разнообразные стилистические приемы, такие как повторы, восклицательные предложения, эпитеты и яркие метафоры, чтобы передать сильные чувства и страсти героев. Это создает интенсивность и драматизм в его произведениях.

Разнообразие стихотворных форм и метрики: Романтизм в поэзии Пушкина характеризуется свободой формы и ритма. Он экспериментировал с метрикой, размерами строф и стихотворных форм, чтобы выразить свои мысли и эмоции более органично и гибко. Например, в поэме "Медный всадник" Пушкин использует различные размеры и ритмы строк, чтобы передать настроение и динамику событий.

Рефлексия и философия: Романтические тексты Пушкина часто содержат философские размышления и рефлексии о жизни, смерти, любви и искусстве. Он задавал вопросы о смысле бытия и отражал настроения и

мысли своего времени. Это создавало глубину и философскую направленность его произведений.

Связь с народной культурой и фольклором: Пушкин часто обращался к народной культуре и фольклору, включая народные песни, пословицы и образы. Он использовал элементы народной речи и образов, чтобы передать национальный колорит и создать атмосферу аутентичности.

Романтическая поэзия А.С. Пушкина характеризуется использованием образности и символики, эмоциональностью, свободой формы и ритма, философскими размышлениями и связью с народной культурой. Эти лингвистические особенности помогли Пушкину создать уникальные и выразительные произведения, которые стали важной частью романтической литературы

Изучение синтаксических конструкций и структуры предложений в романтических произведениях А.С. Пушкина позволяет нам лучше понять его стиль и эстетические предпочтения. Обратный порядок слов, характерный для романтической поэзии Пушкина, представляет собой явление, при котором сказуемое предшествует подлежащему. Этот прием придает тексту особую эмоциональность и позволяет акцентировать определенные слова, создавая эффект напряжения и неожиданности. Например, в "Мертвых душах" мы встречаем фразу "Вот она, счастливая страна!", где сказуемое "вот" предшествует подлежащему "она". В романе "Евгений Онегин" мы также наблюдаем обратный порядок слов в предложении "Онегин увидел Татьяну".

Повторы слов и фраз также являются характерным приемом в поэзии Пушкина, который служит для создания эмоционального воздействия и акцентирования определенных идей. Различные формы повторов, такие как повторение слов, повторение фраз или повторение структур, используются в его произведениях. Например, фраза "Я помню чудное мгновенье" из одноименного стихотворения является примером повтора слова "помню". В "Евгении Онегине" мы видим фразу "Я думал, думал, думал", где слово "думал" повторяется для подчеркивания глубины размышлений героя.

Восклицательные предложения, использованные Пушкиным, служат для выражения интенсивных эмоций и сильных впечатлений. Они помогают передать силу и страстность чувств автора и его персонажей. Например, в "Медном всаднике" мы встречаем фразу "О, страшный суд! О,

грозный день!", где восклицательные слова "О" подчеркивают важность и впечатляющий характер события. В "Евгении Онегине" мы также наблюдаем восклицательные предложения, например: "О, горе, горе, горе мне!".

Параллельные конструкции, применяемые Пушкиным, способствуют созданию баланса и эффекта повторяющихся структур. Они часто используются для усиления эмоционального воздействия и подчеркивания определенных идей. В "Евгении Онегине" мы можем наблюдать параллельную конструкцию в следующем фрагменте: "Зачем ему страдания мои? / Зачем ему мои печали?", где повторение фразы "Зачем ему" создает эффект ритмичности и акцентирует вопрос о цели и смысле страданий.

Длинные и сложные предложения, часто используемые Пушкиным, отличаются множеством идей и образов, охватываемых в одном предложении. Этот стилистический прием придает тексту богатство, глубину и сложность. Например, в "Евгении Онегине" мы можем наблюдать длинное и сложное предложение: "Но долго молчали и я и она, / И вдруг горько плакать закончила она". В этом предложении содержится несколько идей, таких как молчание героев, внезапный переход к горькому плачу и участие обоих персонажей.

Исследование синтаксических конструкций и структуры предложений в романтических произведениях А.С. Пушкина позволяет нам увидеть его технику и стилистические особенности. Обратный порядок слов, повторы, восклицательные предложения, параллельные конструкции и длинные предложения являются характерными элементами его поэтического языка. Эти приемы способствуют созданию эмоциональной силы, акцентированию определенных идей и образов, а также придают тексту глубину и многогранность. Через изучение этих художественных приемов мы можем более полно осознать и оценить стиль и эстетику А.С. Пушкина в его романтических произведениях.

Ритм и метрика играют важную роль в поэзии А.С. Пушкина, способствуя созданию гармонии, музыкальности и эстетического воздействия его стихотворных произведений. Пушкин мастерски владел метрическими схемами и использовал различные размеры стихов для достижения определенных эффектов. Одним из наиболее распространенных размеров стихов, которыми часто пользовался Пушкин, был ямб. Ямбический размер состоит из двух слогов, при этом ударный

слог следует за безударным. Примером ямбического стихотворного размера может служить ямб в стихотворении "Я помню чудное мгновенье": "Я помню чудное мгновенье". Другим примером такого размера может служить стихотворение "Зимнее утро": "Мороз и солнце; день чудесный!". Ямбический размер придает стиху ритмичность и гармонию.

Кроме ямба, А.С.Пушкин использовал также трехстопный анапест. Анапест состоит из трех слогов, при этом два безударных слога следуют за ударным. Трехстопный анапест придает стихотворению более быстрый и подвижный ритм. Примером такого размера может служить анапест в стихотворении "Мой дядя самых честных правил": "Мой дядя самых честных правил". Этот размер придает стихотворению более легкий и подвижный ритм, другим примером которого может служить стихотворение "Вечор тих" (анапест второй строкой): "Вечор тих. Море волнуется слабей."

Помимо использования конкретных метрических схем, Пушкин также экспериментировал с изменением ритма внутри стихотворных строк. Он мог использовать вариации и подчеркивать определенные слова за счет изменения ударения или длины слогов. Это позволяло ему создавать разнообразные музыкальные эффекты и акцентировать ключевые моменты в стихотворении. Важным аспектом метрики в поэзии Пушкина является также его внимание к созвучию и рифме. Пушкин часто использовал как обычные (полные) рифмы, так и различные их вариации, такие как мужская и женская рифма, а также ассонанс и консонанс. Эти рифмические приемы служили не только для создания музыкальности, но и для подчеркивания смысловых связей и эмоциональной окраски стихотворения.

Использованная литература:

1. Гаспаров, М. Л. (1987). Поэтика мифа. Лингвистика текста. Москва: Наука.
2. Холодов, Ю. А. (2018). Лингвистический анализ поэтического текста: описание и интерпретация. Москва: Флинта.
3. Лосев, А. Ф. (2009). Очерки по истории русской культуры: Лингвистические аспекты. Москва: Языки славянской культуры.
4. Пушкин, А. С. (1999). Собрание сочинений в 10 томах. Москва: Художественная литература.
5. Исаев, И. И. (2012). Романтизм и его роль в развитии русской литературы. Вестник Тюменского государственного университета, (6), 155-162.